

திராவிடக் கொள்கைகளும் பண்பாட்டு மாற்றங்களும்

முனைவர் திருமதி நா.கவிதா,
உதவிப்பேராசியர்,
முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத் துறை,
தி ஸ்டாண்டர்டு பயர் ஒர்க்ஸ் இராசரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, (தன்னாட்சி),
சிவகாசி.

Abstract

It can be said that culture is the total development stage of human race. This culture evolves and travels over time from one generation to another. In this way, the 'Dravidian principle' has the basic principle that the culture found in human thoughts, beliefs, customs, rituals and ethnic lifestyles should be operated with rationality as the key. The 'Dravidian policy' is to put an end to the irrational act of Tamils forgetting their ethnic name due to the Aryan cultural invasion and giving preference to their caste name. Here, Periyar's Dravidian doctrines and Bharathidasan's concepts are presented and the data for the research paper is presented.

மானுட இனத்தின் முக்கால நிகழ்வுகளின் ஒட்டு மொத்த வளர்ச்சி நிலையே பண்பாடு என்று கூறலாம். இப் பண்பாடு, ஒரு தலைமுறையிடம் இருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு காலம் காலமாக பயணம் செய்து கொண்டே, பரிணாமம் பெறுகின்றன. அவ்வகையில், மனிதனின் எண்ணங்களிலும் நம்பிக்கை பழக்கவழக்கங்களிலும் சடங்குகளிலும் இனம் சார்ந்த வாழ்க்கை முறைகளிலும் காணப்படும் பண்பாடு, பகுத்தறிவை அளவு கோலாகக் கொண்டு இயங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை கொள்கை உடையதே 'திராவிடக் கொள்கை'. தமிழினம், ஆரியப் பண்பாட்டுப் படையெடுப்பால் தனது இனப்பெயரினை மறந்து சாதிப்பெயருக்கு முன்னுரிமை தந்த, பகுத்தறிவு அற்ற செயலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதே 'திராவிடக் கொள்கை'. இங்கு, பெரியாரின் திராவிடக்கொள்கைகள் மற்றும் பாரதிதாசனின் கருத்தாக்கங்களை மேற்கொண்டு ஆய்வுக் கட்டுரைக்கான தரவுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.

பண்பாட்டு மாற்றம்

பண்பாட்டு மாற்றங்கள் தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து இலக்கியங்கள் வரையிலும் காலந்தோறும் பல்வேறு பரிமாற்றத்தை உள்ளடக்கி, வலுவும் பொலிவும் பெற்று சிறப்படையச் செய்கின்றன. குடும்பம், மொழி, உணவு என எல்லாத் தளங்களிலும் இயங்கக்கூடிய திறம் பொருந்தியதே பண்பாடு. காலத்திற்கேற்ப பண்பாட்டில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களும் அறம் சார்ந்த நெறிகளுக்கு உட்பட்டவையாகத் திகழவேண்டும். திராவிடக் கொள்கைகளால் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு மாற்றங்கள் யாவுமே மக்களுக்கு சமநீதி கிடைப்பவையாகவேத் திகழ்கின்றன.

சமுதாயத்தில் உருவாகும் எல்லா மாற்றங்களும் பண்பாட்டால் இயக்கப்படுகின்றன என்று கூறுவர். “பண்பாடு நிறுவன மாற்றங்களுக்கு (institutional changes) உரிய அடிப்படையான ஊற்று (main spring) என்றும் மனிதச் சமுதாயம் பண்பாட்டு நிலையில் முன்னமே தீர்மானிக்கப்படுகிறது, எனினும் சமுதாய மாற்றம் பண்பாட்டு மாற்றத்தின் பகுதியே ஆகும்”¹ என்று மேக்சு வெபர் கருதுகின்றார்.

மேலும், இந்த மனித சமுதாயம் பண்பாட்டுக் கூறுகளை, சில காலங்களில் கடன் வாங்கும் இயல்பினை உடையதாகத் திகழ்கின்றன. “ஒரு தனிமனிதன் ஒரு குழுவினர் பிற மனிதன் அல்லது குழுவினரிடமிருந்து சமுதாய மதிப்புகள், சமுதாய நியமங்கள் போன்ற பண்பாட்டுக் கூறுகளைக் கடன் வாங்குகின்றனர். அப்போது பரவுதல் அல்லது சிதறுதல் வழியாக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.”² சமுதாய மதிப்புகளில் மாற்றங்கள் மற்றும் பண்பாட்டு மாற்றங்கள் பற்றி அறிதற்குப் பல நூற்றாண்டுக் கால வரலாற்றறிவு தேவை.

ஒரு நாட்டில் நிகழக்கூடிய புதிய கண்டுபிடிப்பில் தொடங்கி மதமாற்றம், நகரமயமாதல், உயர்குடியாக்கம் மற்றும் புரட்சி போன்ற நிகழ்வுகளே பண்பாட்டு மாற்றங்கள் நிகழ்வதற்கான வழி முறைகளாக மிளிர்கின்றன. திராவிடக் கொள்கைகளால் ஏற்பட்ட புரட்சியின் விளைவாக சில பண்பாட்டு மாற்றங்கள் சமூகத்தில் அரங்கேறின.

இவ் ஆய்வுக்கட்டுரையில் ஆய்வு பக்க வரையறை கருதி மக்களால் தொடர்ந்து பின்பற்றி வரும் பழக்கவழக்கங்களில் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்களாகிய சாதி ஒழிப்பு மற்றும் சமதர்ம பண்பாட்டு மாற்றம், சுயமரியாதைத் திருமணத்திற்கு சட்ட அங்கீகாரம்

மற்றும், மானுடருக்கான அடிப்படைத்தேவைகள், கல்வி, குறியீட்டு பண்பாடுகள் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு மாற்றங்கள் மட்டும் இங்கு எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளன.

சாதி ஒழிப்பும் சமதர்ம பண்பாடும்

சாதி ஒழிப்புச் சூரியன் பெரியாரின் திராவிடக் கொள்கை, 'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்பதே. உலகில் சமதர்ம பண்பாடு மலர, மானுட பேதமற்ற இடமே தோன்றுதல் வேண்டும். நமது நாட்டு மக்களுக்கு இன்றைய அடிப்படைத் தேவையாக பெரியார் முன்வைத்த கருத்து, 'மூடநம்பிக்கை அழிய வேண்டும், அறிவுக்குச் சுதந்திரமும் விடுதலையும் ஏற்பட்டு மக்களிடையே சாதி ஒழிந்து சமதர்ம பண்பாடு மலர வேண்டும்' என்ற கருத்தாக்கமே. பெரியார் கடவுள் மறுப்பை, சாதி ஒழிப்பிற்கு முன்மையாகக் கூறிய காரணம் வைதீக எதிர்ப்பு, பிராமணிய எதிர்ப்பு என்ற கருத்தாக்கத்திற்காகத் தான், அது அல்லாமல் அங்கு ஆன்மீக எதிர்ப்பு அவரிடம் இல்லை என்பதை பின் வரும் கூற்று எடுத்துரைக்கிறது.

“மதம் என்பதும், சமயம் என்பதும், சமய நெறி என்பதும், மற்ற ஜீவன்களிடத்தில் மனிதன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய நடையையே பற்றிய கொள்கைகளைக் கொண்டது' என்பவர்களிடத்திலும் நமக்கு அவ்வளவாகத் தகராறு இல்லை. 'அன்பே சிவம், சிவமே அன்பு' என்பதான சிவனிடத்தில் நமக்குச் சண்டையில்லை. 'அன்பு என்னும் குணம் தான் சிவம்; அந்த அன்பைக் கைக்கொண்டு ஜீவன்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவது தான் சைவம்' என்பதானால் நாமும் ஒரு சைவனாகவும் அதன் மூலம் நாமும் ஒரு சைவன் என்று சொல்லிக் கொள்ளவும் ஆசைப்படுகின்றோம். அது போலவே, 'ஜீவன்களிடத்தில் இரக்கம் காட்டுவது ஜீவன்களுக்கும் உதவி செய்வது ஆகிய குணங்கள் தான் விஷ்ணு; அக்குணங்களைக் கைக் கொண்டு ஒழுகுவது தான் வைணவம்', இந்த விஷ்ணுவிடமும் நமக்கு அவ்வளவாக தகராறில்லை. இங்கு நாமும் நம்மை ஒரு வைணவம் என்று சொல்லிக் கொள்ளவும் ஆசைப்படுகின்றோம்”.³

ஆக இங்கு பெரியாரின் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை என்பது சாதிய ஒழிப்பு மற்றும் சமதர்ம பண்பாடு அன்றி ஆன்மீக அழிப்பு அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.(பெரியார் சுடலை மாடன் சாமி சிலையை உடைத்தால் அது ஆன்மீக

அழிப்பு, அவர் பிள்ளையார் சிலையையே உடைத்தார் அது மதம் என்ற போர்வையில் மக்களை அடிமைப்படுத்திய நிறுவனத்தின் மீதான எதிர்ப்புணர்வே..)

பெரியாரின் திராவிடக் கொள்கைகளைப் பின்பற்றிய பாரதிதாசன் தான் காண விரும்பிய சமுதாயத்திலும், சாதி, மதம், தீண்டாமை, பிறப்பில் உயர்வு தாழ்வு இல்லா சமதர்ம பண்பாட்டு மாற்றத்தைக் கொண்டு வர விரும்பினார். அவர் தம் விருப்பத்தை,

“பொய்மை வருண பேதம்
போனால் புனிதத்தன்மை
நம்மில் நாம் காண்போமடி – சகியே
நம்மில் நாம் காண்போமடி”

(சமத்துவப்பாட்டு: 365-368. மூன்றாம் தொகுதி)

என்ற பாடல்களில் காணலாம். மக்கள் அனைவரும் ஒன்றே என்பதையும்,

“தூய உள்ளம் அன்புள்ளம் பெரிய உள்ளம்
தொல்லுக மக்களெலாம் ஒன்றே என்னும்
தாயுள்ளம் தனிலன்றோ இன்பம்”

(உலக ஒற்றுமை: 13-15, முதல் தொகுதி)

இன்பம் எனப்படுவது உலக ஒற்றுமையுடன் சமதர்ம பண்பாட்டுடன் மக்கள் இயங்குவதே என்ற கருத்தாக்கத்தை இதில் காணலாம்.

பல நூற்றாண்டு வரலாறுகளை உள்ளடக்கிய சாதியம் என்பதை அழிக்க முயல்வது எளிமையான நிகழ்வு அல்ல. கி.மு. 2ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகே வைதீக பார்ப்பனியத்தால் இந்தியாவில் முதன் முதலில் சாதியம் தோன்றியது. அதுவரையிலும் தொழில் சார்ந்த குலங்களே காணப்பட்டன. அவர்களுக்குள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கையே வாழ்ந்து வந்தனர். கி.பி. 4ஆம் நூற்றாண்டில் குப்தர் காலத்திலே சாதியம் அரசு அங்கீகாரத்தைப் பெற்றது. சங்க காலத்திலும், சங்கம் மருவிய காலத்திலும், களப்பிரர் காலம் வரையிலும் கூட (கி.பி. 550வரை) தமிழகத்திலும், கேரளாவிலும் குடிகள் தான் இருந்தன, சாதிகள் இருக்கவில்லை.

இத்தகைய நீண்ட வரலாறு கொண்ட சாதியத்தினை, சாதிய ஒழிப்பு சமதர்ம பண்பாட்டு மாற்றம் என்று கொணர்வதென்பது, பெரியாரின் திராவிடக் கொள்கைகளால் மட்டுமே சாத்தியமாகியது எனில் அது மிகையல்ல.... ஆனால்

பார்ப்பனியம் இன்றும் சாதிகளைப் பாதுகாக்கவே விரும்புகிறது. ஆகவேதான் திராவிடக் கொள்கைகளை இளையோர் பின்பற்றி, சமூகத்தில் மிகப்பெரும் தீமையாக இருந்து வரும் சாதிகளை அழித்தொழிக்கப் பாடுபடவேண்டும், என்ற கருத்தாக்கம் இங்கு முன் வைக்கப்படுகின்றது.

சுயமரியாதைத் திருமணப் புரட்சி

மானுட சமுதாயக் கட்டமைப்பின் அடித்தளம் குடும்பம் என்று கூறுவர். இக்குடும்பத்தில் இருமனம் இணையும் திருமணம் என்பது முதன்மை பெற்றதாகவும் பல்வேறு இனமக்களிடையே வேறுபட்ட பழக்கவழக்கங்களுடன் காணப்படுகின்றன. பொதுவாக, பழக்கவழக்கம் என்பது மனிதன் கற்கும் செயலாகும். இது அவனது வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத கூறாக அமைதாகும். பழக்கமே சமூக வழக்கமாக மாறும் நிலையினை பின்வரும் கூற்று மெய்ப்பிக்கின்றது.

“மக்களின் தேவைகளின் அடிப்படையிலேயே பழக்கங்கள் தோன்றுகின்றன. அவை சமுதாயத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற நிலையில் வழக்கங்களாக உருப்பெறுகின்றன.”⁴ என்று கூறுவர்.

அவ்வகையில் மேலை நாட்டார் ஆதிக்கத்தின் காலத்தில், பார்ப்பனீயம் மேலாங்கிய சமூகத்தில் காணப்பட்ட, மேலோர் தாக்கம் பல நிலைகளில் சமுதாயத்தைப் பாதித்ததுடன் அடித்தள மக்களின் வாழ்க்கை நோக்கங்களையும் மாற்றி அமைத்தன.

திருமணத்தைப் பொறுத்தவரை, இது இந்தியாவின் மிக மோசமான பழக்கவழக்கங்களில் ஒன்றாகும் என்று பெரியார் கூறியுள்ளார். “திருமணக் கொள்கை, சுருக்கமாக, ஒரு பெண்ணை அவளது கணவனால் அடிமைப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது, வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று அவர் கூறினார். இந்த அடிமைத்தனம் திருமண சடங்குகள் என்ற போர்வையில் மறைக்கப்பட்டு, திருமணத்திற்கு தெய்வீக செயல் என்ற பொய்யான பெயரைக் கொடுத்து சம்பந்தப்பட்ட பெண்களை ஏமாற்றிவிடுகிறார்கள்.”⁵ என்ற கருத்தினை பெரியார் முன்வைப்பதில் மக்களிடையே பகுத்தறிவுச்சிந்தனை மட்டுமே மேலாங்க வேண்டும் என்ற பார்வையை காண முடிகின்றது.

மேலும், பெரியாரின் பார்வையில் கி.பி.1925இல், உருவாக்கப்பட்ட சுயமரியாதைத் திருமணங்களுக்குச் சில அடிப்படை வரம்புகள் உள்ளன. அவை

“பிராமணர்களும் அவர்களது மந்திரங்களும் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்; அர்த்தமற்ற சடங்குகள், மண் பானைகள், ஒன்றன் மீது ஒன்று, பகலில் பாரம்பரிய விளக்கு வைத்தல், சடங்கு புகை - இவை அனைத்தும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இவற்றை பகுத்தறிவு ஏற்காது.”⁶

ஆக, சீர்திருத்த திருமணம் அல்லது சுயமரியாதைத் திருமணம் என்று அழைக்கப்படுவதெல்லாம், பெரியாரின் பார்வையில் பார்ப்பனப் புரோகிதமில்லாத - அர்த்தமற்ற, அவசியமற்ற சடங்குகள் இல்லாத, புரோகிதமே இல்லாத ஒரே நாளில் ஒரே மணியில் நடைபெறக்கூடியதாகும். அதாவது வீண்செலவு இல்லாத கலப்பு மணங்களும், விதவை மணங்களும், குழந்தைகளுடன் விதவை மணங்களும், பொட்டுகட்டி விடப்பட்ட பெண்கள் பொட்டுக்களை அறுத்து விட்டு, செய்து கொண்ட மணமும் சுயமரியாதைத் திருமணப் புரட்சி என்று வரையறுத்துள்ளமை புலப்படும்.

திராவிடர் புரட்சித்திருமண முறையினைப் பாரதிதாசனும் பின்வருமாறு வகுத்தளித்துள்ளார். சீர்திருத்த திருமணம் என்பது,

- பெரியார் ஒருவர் தலைமை தாங்க முன்மொழிதல்
- வழிமொழிதல்
- அவைத்தலைவர் தமிழ்த்திருமணம் குறித்துப் பேசுதல்
- மணமக்கள் வாழ்க்கை ஒப்பந்த உரை கூறல்
- மாலையும் கணையாழியும் மாற்றிக் கொள்ளுதல்
- அறமொழிகளால் வாழ்த்துக் கூறல்
- வந்தோர்க்கு நன்றி கூறல்

என்று பாரதிதாசன் வரையறுக்கிறார். மேலும் திருமண மக்களுக்கு வாழ்த்து கூறும் பாடல்

கருத்தையும் பின்வரும் பகுதியில் காணலாம்.

“ஒருமனதாயினர் தோழி - இந்தத்
திருமணமக்கள் என்றும் வாழி
பெருமனதாகி இல்லறம் காக்கவும்
பேறெனப்படும் பதினாறையும் சேர்க்கவும்
ஒரு மனதாயினர் தோழி” (இசையமுது - II)

மேற்கூறிய சுயமரியாதை திருமணப் புரட்சி என்ற கருத்துக்கள் யாவும் அக்காலச் சமூகத்தில் மாபெரும் ஒரு பண்பாட்டு மாற்றத்தினை நிகழ்த்தியமை உறுதியே.

வழிபாடுகளில் பண்பாட்டு மாற்றம்

வழிபாடுகளில் கடவுளை வைத்து வழிபடுதல் இயல்பானதே, ஆனால் கடவுள் வழிபாட்டினையே அரசியலாக மாற்றும் நிகழ்வு, நமது தமிழகத்தில் மட்டுமே காலம் காலமாக அரங்கேறும் நிகழ்வாகும். பிற மதத்தினர் கடவுளை வைத்து வழிபட்டால், நாம் மட்டும் ஆரியப் பண்டிகைகள் வாயிலாக, கடவுளை வைத்தே தனித்தமிழனின் தன்மானங்கள் யாவற்றையும் அழித்து ஒழிக்கப்படுவதற்கு வழிவகை ஏற்படுத்தித் தருகிறோம். அவ்வகையில் தீபாவளிப்பண்டிகை வழிபாட்டினை குறித்த பெரியார் கருத்தினை இங்கு காணலாம்.

“மதச் சார்பாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கும் பண்டிகைகள் அனைத்தும், பெரிதும் நம் இழிவிற்கும், பார்ப்பனர் உயர்விற்கும், நம் மடமைக்கும், காட்டுமிராண்டித் தன்மைக்கும் பயன்படத்தக்கதாகவே இருந்து வருவதால், பயனளித்து வருவதால், அறிவுள்ள, மானமுள்ள மக்கள் மத சம்பந்தமான எந்தப் பண்டிகையையும் கொண்டாடாமலிருந்து தங்களை மானமும், அறிவுமுள்ள மக்களாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். தீபாவளி திராவிடனின் மானத்தைச் சூறையாடத் திராவிடனின் அறிவை அழிக்கத் திட்டமிடப்பட்ட தீ நாள்! இந்தத் தீ நாள் திராவிடனின் நல்வாழ்வுக்குத் தீ நாள். இந்தத் தீயநாளில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன? தன் தலையில் தானே மண்ணையள்ளிப் போட்டுக் கொள்வதா? யோசியுங்கள்!”

(குடிஅரசு – தலையங்கம் – 15.10.1949)

தீபாவளிப்பண்டிகையை விடுத்து பொங்கல் திருவிழாவை கொண்டாட தமிழ் மக்களை அழைக்கிறார். விவசாயிகள் தாங்கள் செய்த விவசாயத்தில் உற்பத்தியான பொருளை, அவ்வாண்டு முதல் தடவையாகச் சமைப்பது மூலம் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் நிகழ்ச்சி என்பதே பொங்கல் வழிபாடாகும். இது தமிழனுக்கே உரியதாகும். இத்தகைய திருநாளில் பெரியார் மூன்று விண்ணப்பத்தை மக்களிடையே முன்வைக்கிறார்.

அதாவது,

“1. ஆரியப் பண்டிகைகளை ஒழித்து, விலக்கி பொங்கல் விழாக் கொண் டாடுவது.

2. பாரதம், இராமாயணம், கீதை, புராணம் முதலிய ஆரிய இலக்கியம், இதிகாசம், தர்ம ஸ்திரம் முதலியவைகளை ஒழித்து, விலக்கி, குறளை ஏற்று படித்து உணர்ந்து அதன்படி நடப்பது.

3.இந்து, சுதேசமித்திரன், தினமணி, பாரததேவி, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், கல்கி, ஆனந்தவிகடன் முதலிய பார்ப்பனப் பத்திரிகைகளை அடியோடு விலக்கி தமிழர்கள் திராவிடர்களால் நடத்தப்படும் பத்திரிகைகளை வாங்கிப் படித்து ஆதரிப்பது.

பொங்குக பொங்கல்!

பொங்குக தமிழ் மக்கள் மானமும் அறிவும்!!”

-தந்தைபெரியார்-‘விடுதலை’ 19.01.1949

என்ற கருத்தாக்கதின் மூலமாக தீபாவளி வழிபாடுகளில் திராவிட கொள்கைகளால் ஏற்பட்ட பண்பாட்டு மாற்றங்களை காணலாகின்றது. ஆக தீபாவளி என்ற பண்டிகைக்கு பதிலாக, பொங்கல் என்பது தமிழன் கொண்டாடும், பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு உள்ள ஒரு பண்டிகை என்ற கருத்தினை முன் வைக்கும் பாங்கினை அறிய இயலுகின்றது.

மேலும், பாரதிதாசன் சித்திரை ஒன்று தமிழ்ப்புத்தாண்டு அல்ல தை ஒன்றே தமிழ்ப்புத்தாண்டு என்ற கருத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் பல பாடல்களை இயற்றியுள்ளார். கீழ்க்கரையில் கண்டறியப்பட்ட பழங்காலக் கல்வெட்டும் தை மாதமே வருடத்தின் முதல் மாதமாக கொண்டாடப்பட்ட நிகழ்வினை விளம்புகின்றது. சித்திரை மாதம் துவங்குவதாகக் கூறப்படும் தமிழ் ஆண்டு 60 பெயர்களும் ஆரியப் பெயர்கள் என்பதால் அவை சத்தியமாகத் தமிழ் ஆண்டுகளின் பெயர்களாக இருக்க சாத்தியம் இல்லை. இந்த வழிபாட்டு முறைகளிலும் ஆரியர்களின் ஆதிக்க உணர்வு மேலாங்கிய முறையினை அறியமுடிகின்றது. தை ஒன்றே தமிழ்ப்புத்தாண்டு என்பதை பாரதிதாசன் பின்வரும் பாடல்வரிகளில் சிறப்பாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.

“தையே முதற்றிங்கள்; தைம் முதலே ஆண்டு முதல்

பத்தன்று; நூறன்று; பன்னூ றன்று

பல்லாயி ரத்தாண்டாய்த் தமிழர் வாழ்வில்

புத்தாண்டு தைம்முதல்நாள், பொங்கள் நன்னாள்

நித்திரையில் இருக்கும் தமிழா !

சித்திரை அல்ல உனக்குத் தமிழ்ப்புத்தாண்டு
அண்டிப் பிழைக்க வந்த ஆரியக் கூட்டம் காட்டியதே
அறிவுக்கு ஒவ்வாத அறுபது ஆண்டுகள்
தரணி ஆண்ட தமிழர்க்கு

தை முதல்நாளே தமிழ்ப் புத்தாண்டு!" (பாரதிதாசன் கவிதைகள், ப.13)

பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மையான தமிழ் இனத்தின் ஆண்டுகளை ஆரியர்களால் மட்டுமே மிக எளிமையாக அழிக்க இயலும் என்பதற்கு மேற்கூறிய நிகழ்வே சான்றாகும். இங்கு பாரதிதாசனது விருப்பம், ஆரியர்கள் தங்கள் மரபுகளைப் பண்பாடுகளைப் பின்பற்றி மிகச் சிறப்புடன் வாழட்டும், அதனைப் போன்றே தமிழர்களையும் தங்கள் மரபுகளைப் பின்பற்றி வாழ்ந்திட வழி கொடுங்கள் என்பதே.

மூவகைப்பண்பாடுகளும் மாற்றங்களும்

மானுடரின் சமூக வாழ்வில் பண்பாடு என்பது காலந்தோறும் மாறக் கூடியது. தாக்கங்களுக்கு உட்பட்டு பரிமாற்றங்களை அனுமதிப்பதுடன் மாற்றங்களை முதன்மையாகக் கொண்டு செயல்படுவது. அவ்வகையில் பண்பாட்டை மூன்று வகையாகச் சமூக இயல் அறிஞர்கள் வரையறுக்கின்றனர்.

அவை,

“1. மனிதன் தன் அடிப்படைத் தேவைகளை (Basic needs) நிறைவு செய்யும்

முறைகளினால் வெளிப்படும் பண்பாடு.

2. கல்வி, கேள்வி வழியாகப் பேணப்படும் பண்பாடு

3. குறியீடுகளைப் (Symbols) பயன்படுத்துவதின் வாயிலாக வெளிப்படும் பண்பாடு.”⁷

இத்தகைய மூவகைப் பண்பாட்டு வகைகளும் பெரியாரின் திராவிடகொள்கைகளால் பண்பாட்டு மாற்றங்களாக பரிணமித்தன.

மனிதனின் அடிப்படைத்தேவைகளை நிறைவேற்றாமல் அடிமைச்சமூகமாக காட்சி அளித்த தமிழ்நாட்டில் வட நாட்டு ஏகாதிபத்தியத்தை ஒழித்து, வைதீகக் காட்டை அழித்துச் சமதர்மப் பூங்காவில் திராவிடத்தைச் செழிக்கச் செய்தல் வேண்டும், என்ற கொள்கையினை முன்வைத்து இயங்கியவர் பெரியார் அவர்கள். மானுடப்பிறவியினில் அளவிடற்கரிய பேதம், இழிவு, உயர்வு தாழ்வுடன் காணப்பட்ட சமூகமே பெரியார் கால கட்டம். மனிதருள் ஏன் எப்படி ஒருவர் உயர்ந்த பிறவு? தாழ்ந்த பிறவி? அதனை

நீக்ககுவதே தனது முதல் இலக்காகச் செயல்பட்டவர் பெரியார். அத்துடன், பல ஆண்டு காலமாக மறுக்கப்பட்ட இட ஒதுக்கீடு, பெண் விடுதலை, சமத்துவம், தீண்டாமை எதிர்ப்பு, மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு, பில்லி-சூனியம், மந்திரவாதம் ஒழிப்பு போன்ற பல தளங்களில் பெரியாரின் போராட்டம் அவர் வாழ்நாள் முழுதும் தொடர்ந்தது! இதனால் மானுடரின் வாழ்நாள் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவு செய்யும் பண்பாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் பல ஏற்படலாயின.

அத்துடன் கல்வியில் மாபெரும் பண்பாட்டு மாற்றம் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

காந்தியவாதியும், வரலாற்று ஆய்வாளருமாகிய தரம்பால் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் கல்வி நிலை எத்தகைய நிலையில் காணப்பட்டது என்பதை 'பியூட்டிஃபுல் ட்ரீ' என்னும் புத்தகம் வாயிலாக எடுத்துரைத்துள்ளார். அவர் தமிழ் நாட்டில் காணப்பட்ட கல்வி நிலையினை ஜாதி வாரியாக எடுத்துரைத்துள்ளார். பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சிக்கு முந்தைய கால கட்டத்தில், காணப்பட்ட சமுதாய அமைப்பினில் கல்வி நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பின்வரும் அட்டவணையில் கூறிச் செல்கிறார்.

“

வ.எண்	மாவட்டம்	பிராமாணர்கள்	சத்திரியர்கள்	வைசியர்கள்	சூத்திரர்கள்	தலித்துகள்	இசுலாமியர்கள்
1.	வட ஆற்காடு	9.6	&	8.66	66.76	7.4	7.59
2.	தென்ஆற்காடு	9.57	&	3.55	76.19	8.27	2.42
3.	செங்கல்பட்டு	12.75	&	6.3	71.47	6.72	2.76
4.	தஞ்சாவூர்	16.16	2.12	1.27	61.17	13.92	5.32
5.	திருச்சிராப்பள்ளி	11.76	&	2.25	76	3.23	6.77
6.	மதுரை	8.67	&	8.18	52.99	21.77	8.39
7.	திருநெல்வேலி	21.78	&	&	31.21	38.42	8.6
8.	கோயம்புத்தூர்	11.3	&	7.59	39.15	32.38	10.12
9.	சேலம்	10.75	&	7.59	39.15	32.38	10.12
10.	சென்னை	7.01	&	15.44	68.62	6.13	2.8

இத்தரவுகள் வாயிலாக சத்ரியர்கள் என்னும் தனிப்பிரிவினர் மறைவினையும் பிராமணர்கள், சூத்ரர்கள் ஆதிக்கத்துடன் தலித்துகளும் இணைந்து கற்றல் குறித்த விழிப்புணர்வு பெற்ற மக்களாக மாறியுள்ளமையையும் அறிய முடிகின்றது. இத்தகைய பண்பாட்டு மாற்றம் பெரியாரின் திராவிடக் கொள்கைகளால் மட்டுமே நடந்தேறின.

ஆரிய இனம் தமிழக மக்கள் மீது சமத்திய சூத்திர அழுக்கை நீக்கி, தமிழ் இனத்தைக் கல்வியால் தூய்மை செய்தவர்! தமிழ் இனத்தின் தந்தை! "தமிழன் ஒருபோதும் நீ சொல்லும் சூத்திரனாக இருந்தது இல்லை!" என்று உரக்கக் கூவி, ஆரியர்களின் அடிமைப் பிடியிலிருந்து தமிழ் இன விடுதலையை தனது திராவிட கொள்கைகளால் உறுதி செய்தவர் ஈ.வே.ரா. பெரியார்.

ஆகவே தான் பெரியார் தன்னுடைய 52 ஏக்கர் நிலத்தையும் தாழ்த்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்டவரின் கல்விக்காக ஒப்படைத்தார். (பெரியார் பல்கலைக்கழகம், மணியம்மை பல்கலைக்கழகம்) அதனால் இன்று அருந்ததியர், பறையர், தலித், ஏராளமானோர்... முனைவர் பட்டம் படித்தும், படித்துக் கொண்டும் சாதிகளற்றவராய் ஒற்றுமையால்..... சமத்துவமாய்..... வாழக் கூடிய வகையில் கல்வியில் மாபெரும் பண்பாட்டு மாற்றத்தைக் கொணர்ந்தவர் பெரியாரே...

இதனைத் தொடர்ந்து, குறியீடுகளைப் (Symbols) பயன்படுத்துவதின் வாயிலாக வெளிப்படும் பண்பாட்டு மாற்றம் என்று காண்கையில், பெரியாரின் திராவிடக்கொள்கையால் எங்ஙனம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன என்பதை பின்வரும் பகுதியில் காணலாம்.

உலக மக்கள் அனைவரும், தங்கள் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தவும், அதனைப் பேணவும் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. அவ்வகையில், தமிழ்நாட்டில் திருமணமான பெண்கள் கழுத்தில் அணியும் தாலியும், காலில் அணியும் மெட்டியும் பண்பாட்டுக் குறியீடுகளேயாகும். நெற்றியில் அணியும் திலகமும், திருநீறும், தலையில் சூடும் மலரும், கைகளில் அணியும் வளையலும் இவ்வகையிலான பண்பாட்டுக் குறியீடுகளே.

இதனில் தாலி குறித்த பெரியாரின் பார்வை முற்றிலும் மாறுபட்டது. "கலியாண காலத்தில் பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தாலி என்னும் ஒரு கயிற்றைக் கழுத்தில் கட்டி, தனக்கு அடிமை என நினைத்து, கேவலமாக நடத்தி வருவதானது எருமை மாடுகளை

விலைக்கு வாங்கி அதன் கழுத்தில் ஒரு கயிற்றைக் கட்டி இழுத்து வந்து நடத்துவது போலவே தானாகும்.”⁹

. “தாலி புனிதமானது” என்கிற பெரும்பான்மையோரின் எண்ண ஓட்டங்களை எதிர்த்துப் பேச இன்று கூட பெண்கள் மனது இடந்தராது. இன்றே இப்படி என்றால் 95 வருடங்களுக்கு முன்பு தாலியை, மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படும் கயிற்றோடு ஒப்பிட்டப் பெரியாரின் பேச்சு சாதாரண நிகழ்வு அல்லவே...! இதுதான் திராவிட கொள்கையால் வைக்கம் வீரரால் மட்டுமே ஏற்படுத்த இயலும் பண்பாட்டுப் புரட்சி.

நம்மை நாம் சூத்திரர்கள் இந்துக்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் கீழ்மைக் குணமே நம் நாடு அடிமையாய் இருப்பதற்குக் காரணமாயிருப்பது என்பது போலவே, பெண்கள் புருஷனுக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதிலும் தாலி கட்டின புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்னும் உணர்ச்சிகள் பெண்களை மிருகமாக்கி இருக்கின்றன. என்று பண்பாட்டு குறியீடுகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வருகையிலும் தனது மக்களின் விடுதலைக்காகப் பாடுபட்டவர் ஈ.வே.ரா. என்பது ஏற்புடையதே.

நிறைவாக

. எல்லாரும் எல்லாமும் பெறவேண்டும்; சம நீதி வேண்டும் என்ற பெரியாரின் போராட்டம் தமிழர்களை அன்புடன் திராவிடகழகத்தில் இணைக்கச் செய்தமை மாபெரும் வரலாறே. சமுதாயத் துறையிலே சீர்திருத்தம், பொருளாதாரத் துறையிலே சமதர்மக் கொள்கை, அரசியலில் வடநாட்டு ஏகாதிபத்தியத்தினின்று விடுதலை ஆகிய கொள்கைகள்தான் திராவிட கழகத்தின் கோட்பாடுகளாகும். இக்கோட்பாடுகளால் மானுட பண்பாடுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களில் சிறு துளி மட்டுமே இவ் ஆய்வுக்கட்டுரையில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. "நம் முதல் தொண்டு சாதி ஒழிப்பு. இரண்டாவது தொண்டு மேல் சாதிக்காரன் ஆட்சியும், வெளிநாட்டுக்காரன் ஆட்சியும் இருக்கக்கூடாது என்பதாகும்". என்ற பெரியார் கொள்கைக்காக இன்று நாம் போராடி பெற வேண்டிய சமூகச் சூழலில் தான் வாழ்கிறோம். பெரியார் எனும் சமூகநீதிப் போராளியின் திராவிடக் கொள்கைகளின் கீழ் இளையோர்கள் இணைந்து, சாதியற்ற சமதர்ம சமூகத்தை, மலரச்செய்திடும் பண்பாட்டு மாற்றம் முழுமையாக நடைபெற வழித்தடம் நல்கிட வேண்டும்.

குறிப்புகள்

1. நா.ஈசுவரப்பிள்ளை, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் சமுதாய மாற்றங்களும் தமிழ் இலக்கியப் போக்குகளும், ப.10.
2. மே.நா.,ப.21.
3. கி.வீரமணி,பெரியார் களஞ்சியம், முதல்தொகுதி (கடவுள்), ப.22.
4. க.காந்தி, தமிழர் பழக்கவழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும், ப.14.
5. கி.வீரமணி,பெண் உரிமைகள் குறித்து பெரியார், ப. 69.
6. Veeramani, K., Periyar on Women's Rights, p. 25.
7. பேரா.கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன்,பண்பாட்டுவரலாறு-I,ப.13.
8. www.keetru.com RWmTôp úSoLôQp, T.10
9. 5.5.1930இல்,ஈரோடு மணவிழாவில் தந்தை பெரியாரின் உரை:குடிஅரசு 11.5.1930